

TOOLS4CAP AKADÉMIA IV. MODUL

A HATÉKONY TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS ESZKÖZEI A KAP STRATÉGIAI TERVEKBEN: AZ IOI MÁTRIX ÉS A BEAVATKOZÁSI LOGIKA MÉLYREHATÓ ELEMZÉSE

Összefoglaló Jelentés

Bevezetés

A társadalmi és környezeti igényeknek megfelelően képes, vonzó, rugalmas és fenntartható mezőgazdasági ágazat kialakítása a jelenlegi és a jövőbeli közös agrárpolitika (KAP) egyik legfontosabb kihívása. Ennek hatékony kezelése **olyan szolid irányítási megközelítések** elfogadását igényli, amelyek **elősegítik** a tervezésben és végrehajtásban érintett **valamennyi érdekelt fél aktív részvételét és többszintű együttműködését**.

SZERVEZŐ:

2025. MÁJUS 22.

ONLINE

48 RÉSZVEVŐ 20 ORSZÁGBÓL

(Kormányzati szervek, kormányzati szervek; kutatók; innovátorok; és egyéb, a mezőgazdasági ágazatban érdekelt felek)

ELŐADÁSOK ÉS FELVÉTELEK [ITT](#)

Ha ezt az ikont látja, kattintson a prezentáció megtekintéséhez

Ha ezt az ikont látja, kattintson a videó megtekintéséhez

A modul legfontosabb elemei

A **Tools4CAP Akadémia IV. modulja**, amelyet a Helyi Fejlesztési Innováció Európai Szövetsége (**AEIDL**) vezetett, kifejezetten azoknak a módszereknek és eszközöknek a feltárására irányult, amelyek a gyakorlat szemszögéből mutatják be ezt a hatékony módszert. A 2025. május 22-én, 20 országból 48 szakember részvételével online megrendezett modul a KAP stratégiai tervek kialakítását és nyomon követését erősítő innovatív megközelítéseket mutatott be.

Ez a modul a **Vidékfejlesztési Kutatóintézet** (IfLS) és a **Ljubljani Egyetem** (UL) által vezetett munkára épül, a projekt valamennyi partnerének hozzájárulásával. Az eredményeket a **Részvételi és többszintű kormányzati döntéshozatali eszközök: módszertani iránymutatások, beleértve a jegyzőkönyveket is (D3.3)** című dokumentum részletezi. A projekt eredményei aláhúzzák az **átlátható, inkluzív és bizonyítékokon alapuló döntéshozatali folyamatok** fontosságát, amelyek alapvető elemét képezik a KAP új megvalósítási modelljének (NDM) keretein belül megvalósuló KAP stratégiai tervek (CSP-k) kidolgozási folyamatának és annak teljesítményközpontúságának.

Az ülés során **Simone Sterly**, az IfLS munkatársa és **Ilona Rac**, a Ljubljani Egyetem munkatársa nem csak azt ismertette, hogy mire szolgálnak ezek az eszközök, hanem részletes, gyakorlati útmutatást is szolgáltak arról, hogyan lehet ezeket az eszközöket a gyakorlatban alkalmazni a KAP stratégiai tervezési ciklusában.

A CSP-K POLITIKAI DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMATAINAK ALAPELVEI

Bizonyítékalapú politikai döntéshozatal

Átláthatóság a döntéshozatalban

Az érdekelt felek bevonása

Rugalmasság és alkalmazkodóképesség

Elszámoltathatóság és nyomon követés

Az európai zöld megállapodással és a fenntartható fejlődési célokkal fennálló összhang biztosítása

Produktivitás és költséghatékonyság

Ez a modul a **Tools4CAP Akadémia** részét képezi, amelynek célja, hogy keretet biztosítson a kapacitásépítéshez és a kölcsönös tanulási folyamathoz azért, hogy a végfelhasználók igényeinek megfelelő, vonzó és személyre szabott képzési programot dolgozzon ki. Az **Tools4CAP** az **ECORYS** által koordinált, Horizont programba ágyazott projekt, amely 18 uniós ország 21 partnerszervezetét foglalja magában, akik kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek a gazdasági, környezeti, éghajlati és társadalmi kérdések vizsgálatában, különös tekintettel az új adatforrásokra és monitorozási technológiákra, az érdekelt felek bevonására, valamint a társadalmi, környezeti és állatjóléti adatok és mutatók kezelésére mezőgazdasági és vidékfejlesztési környezetben.

Az inkluzív és többszintű kormányzási eszközök áttekintése

Simone Sterly

Vidékfejlesztési Kutatóintézet (IfLS)

A dokumentumban szereplő és a modulban bemutatott iránymutatások a [Tools4CAP koncepcionális keretrendszer](#), a [CSP-k értékelése és teljesítményértékelése](#), valamint a [Co-Designed improved or new decision-making tools \(Együttesen tervezett, továbbfejlesztett vagy új döntéshozatali eszközök\)](#), című jelentésből származó megállapításokra épülnek.

A közösen tervezett eszközök és megközelítések időzítése a CSP-k tervezési folyamatában

A **résztvételi jövőkép (PVB)** azt a célt szolgálja, hogy az érdekelt felek széles körének szempontjait integrálja egy földrajzi egység vagy ágazat hosszú távú jövőképeének közös kidolgozásába. A szakpolitikai tervezési ciklus kezdeti szakaszaiban alkalmazott módszertan struktúrát biztosít a KAP stratégiai tervezésének keretein belül a különböző érdekek között feszülő érdekellentétek összehangolásához. Végrehajtása átfogó tervezési folyamatot és többszereplős megközelítést feltételez. Az érdekelt felek bevonásának elősegítésével hozzájárul a kialakuló terv iránti elkötelezettség kialakításához is.

A **folyamatkommunikáció és az érdekelt bevonása (PCSE)** olyan eszköz, amelynek célja az érdekelttel való strukturált interakció megkönnyítése és irányítása a KAP politikai ciklusának valamennyi szakaszában. Feladata, hogy keretet teremtsen az érdekelt tudásának és tapasztalatainak megosztásához, támogatva ezzel a

döntéshozatali folyamatokat. A tervezési szakaszban a beavatkozások hasznosságát számottevően növeli. A végrehajtás és a nyomon követés során lehetővé teszi a visszajelzések rendszerszintű rögzítését is.

A **prioritások meghatározása és a döntéshozatal (PDM)** – a prioritások meghatározását követően – lehetővé teszi a módszertanok kiterjesztését a prioritások osztályozásának résztvételi és strukturált módon történő megtervezésére. Ez segíti a források elosztását a KAP keretein belül. Ez a folyamat megkönnyíti a korlátozott erőforrások felhasználásának optimalizálását, az érintett szereplők preferenciáinak integrálását, valamint az átlátható és bizonyítékokon alapuló döntéshozatali folyamatok végrehajtását. Alkalmazása a célok vagy beruházási területek közötti versenyhelyzetek kezelésére irányul a CSP-k kialakítási szakaszában.

A **beavatkozási logika (IL)** egy olyan fogalmi és módszertani keret, amelyet a felhasznált erőforrások, a végrehajtott tevékenységek, a létrehozott eredmények és a szakpolitikai beavatkozástól várt hosszú távú hatások közötti oksági kapcsolat szisztematikus bemutatására alkalmaznak. Ez a megközelítés a beavatkozásokat a KAP általános célkitűzéseire viszonyítva strukturálja, és feltárja a szakpolitikai koherencia és hatékonyság eléréséhez vezető utakat, ami különösen fontos a komplexitás és a többszintű kormányzás összefüggésében.

Az **IOI-mátrix (beavatkozás - célkitűzés - hatás)** lehetővé teszi a szakpolitikai tervezést és a beavatkozások kiválasztását támogató információk strukturálását és elemzését. A mátrix összekapcsolja a konkrét KAP-intézkedéseket a szakpolitikai célokkal és a várható hatásokkal. Segítségével felmérhető, hogy egy adott intézkedés mennyire fontos az egyes célok szempontjából,

figyelembe vehetők ugyanazon intézkedés többszörös hatásai, és elemezhető a javasolt intézkedések belső összhangja. A mátrix alkalmazása a tervezési és koncepcionális szakaszra összpontosít, és keretet ad az elemek közötti összefüggéseken alapuló elemzéshez.

A **szakpolitikai hatásvizsgálati forgatókönyvek készítése (SBPIA)** lehetővé teszi a különböző szakpolitikai scenáriók lehetséges hatásainak előzetes értékelését. Olyan hipotetikus forgatókönyvek kidolgozását és elemzését jelenti, amelyek a politikai döntéshozatal és külső feltételek különböző lehetséges konfigurációit szimulálják. A CSP-k tervezési és koncepcionális fázisaiban alkalmazva segít előre jelezni a várható eredményeket, összehasonlítani a különböző lehetőségeket, és felmérni, hogy a beavatkozások mennyire állják meg a helyüket eltérő külső feltételek mellett. Mindez a minőségi és mennyiségi módszerek ötvözésével valósul meg.

SAKPOLITIKAI FELADAT	VÉGFELHASZNÁLÓI IGÉNYEK	MEGFELELŐ ESZKÖZÖK
Társadalmi-gazdasági kontextuselemzés	Pontos, átfogó társadalmi-gazdasági adatok	PVB, PCSE
SWOT-elemzés	Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek azonosítása	PVB, PCSE
Szükségletfelmérés	A helyi szükségletek átfogó megértése	PVB, PCSE, PDM
Beavatkozás beállítása	A KAP célkitűzéseivel összehangolt koherens beavatkozási stratégiák	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Célkitűzés	Konszenzus a mérhető célokkal kapcsolatban	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Pénzügyi allokációk	Indokolt, prioritások szerinti költségvetés-tervezés	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Ex-ante elemzés és stratégiai környezeti értékelés	A környezeti és társadalmi hatások értékelése	IL, IOI, SBPIA
Konzultációk az érdekelt felekkel	Az érdekelt felek bevonása és átlátható visszajelzései	Minden eszköz

A részvételi és többszintű kormányzási eszközök célja

Az IOI-mátrix és a beavatkozási logika végrehajtása: a modul során ismertetett lépésenkénti ütemterv

Ilona Rac
Ljubljanai Egyetem

Simone Sterly
Vidékfejlesztési Kutatóintézet (IfLS)

A Tools4CAP Academy IV. modulja során két kulcsfontosságú módszertani eszközt, az IOI-mátrixot és a beavatkozási logikát mutatták be részletesen. A foglalkozás különös hangsúlyt fektetett ezek gyakorlati alkalmazására, betekintést nyújtva a résztvevőknek abba, hogyan lehet ezeket a keretrendszereket hatékonyan alkalmazni valós forgatókönyvek esetében. Ez a szakasz egy rövid ütemterven keresztül vázolja fel az egyes eszközök alkalmazását, amely a [Tools4CAP projekt 3.3. dokumentum](#)ában található átfogó leírásokra támaszkodik, és lépésekre bontva ad a használatukhoz gyakorlati útmutatót szakemberek számára.

Beavatkozási logika: a legfontosabb szempontok

- A projekt célkitűzéseinek világos meghatározásával érdemes kezdeni. Ehhez először is meg kell érteni a jelenlegi problémát, és be kell vonni az érintett feleket, kikérve a véleményüket. *Milyen konkrét problémát próbál megoldani, és hogyan definiálja a sikert?*
- Második lépésként fel kell mérni a jelenlegi mezőgazdasági és vidékfejlesztési helyzetet, hogy azonosíthatók legyenek a meglévő igények és a lehetséges beavatkozási pontok. *Hol vannak a hiányosságok vagy a beavatkozás lehetőségei?*
- Harmadszor, térképezze fel a szükséges erőforrásokat, a tervezett intézkedéseket, a közvetlen eredményeket és a várható hatásokat minden egyes beavatkozás esetében. Ezáltal biztosítható, hogy minden lépés összhangban legyen a szélesebb politikai célokkal, és mérhető eredményekkel járjon hozzá azok megvalósításához.
- A stratégiai célok felé történő előrehaladás mennyiségi méréséhez elengedhetetlen a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) pontos meghatározása. Emellett alapvető fontosságú egy megbízható adatgyűjtési és elemzési rendszer kiépítése, amely támogatja mind a végrehajtást, mind az eredmények folyamatos nyomon követését. *Milyen adatokat fog gyűjteni a hatékonyság bizonyítására?*
- A beavatkozás végrehajtása során biztosítani kell a szükséges pénzügyi, emberi és technikai erőforrások megfelelő allokálását, valamint hatékony együttműködést kell kialakítani a gazdálkodókkal, helyi közösségekkel, kormányzati szervekkel, ügynökségekkel és egyéb érintettekkel.
- A következő lépés a rendszeres előrehaladási jelentések és felülvizsgálatok ütemtervének kidolgozása. Ez az ismétlődő folyamat lehetővé teszi a teljesítmény folyamatos értékelését a tervhez képest, és támogatja az adaptív irányítási megközelítést, amely révén a beavatkozási stratégiák időben igazíthatók a nyomon követési adatok és visszajelzések alapján.
- Végül értékelje a beavatkozás általános hatását a mezőgazdaság és vidékfejlesztés egészére. *Mit tanult ebből a beavatkozásból, és hogyan fog ez a jövőbeni munkájához hozzájárulni?* Az értékelésből származó megállapítások alapvető fontossággal bírnak a jövőbeli szakpolitikai döntésekhez, a beavatkozási stratégiák finomításához és az adott fejlesztési terület folyamatos fejlesztéséhez.

Ez az eszköz lehetővé teszi számunkra a következetesség, az átláthatóság és az elszámoltathatóság céljainak elérését. Ez a CSP-rendelet 109. cikkében van szabályozva. Lehetővé teszi többek között a tényleg alapuló KAP-beavatkozások megtervezését, valamint a beavatkozások összehangolását az uniós szintű célkitűzésekkel összhangban.

Ilona Rac, Ljubljanai Egyetem

Az IOI-mátrix felállításának főbb lépései

- ✓ Az első lépés: egyértelműsítse a szóban forgó konkrét KAP-beavatkozás(oka)t. *Pontosan mi a javasolt vagy elemzett szakpolitikai intézkedés?*
- ✓ Másodsor: határozza meg, hogy a KAP átfogó szakpolitikai célkitűzései közül melyek a legfontosabbak az azonosított beavatkozás(ok) szempontjából. Vegye figyelembe a közvetlen és közvetett kapcsolatokat.
- ✓ Minden egyes beavatkozás és az azonosított célkitűzés közötti kapcsolat esetében tartson ötletbörzét, és dokumentálja a lehetséges hatásokat. Vegye figyelembe a pozitív és negatív, közvetlen és közvetett, rövid és hosszú távú hatások széles skáláját.
- ✓ A következő lépés a kapcsolódási pontok megállapítása: szisztematikusan térképezze fel a beavatkozások, a célkitűzések és a lehetséges hatások közötti kapcsolatot. Ez magában foglalja az összefüggések feltárását és az egyes kapcsolatok mögötti indokok magyarázatát.
- ✓ Fontos az is, hogy értékeljük az egyes beavatkozások konkrét célkitűzéshez képesti relevanciáját. *Milyen mértékben járul hozzá a beavatkozás a kitűzött cél eléréséhez?*
- ✓ **Vigyázat!** Vegyük figyelembe az átfedő hatásokat, és elemezzük, hogy egyetlen beavatkozásnak lehet-e többféle hatása, amely potenciálisan több különböző célt is érinthet.
- ✓ *A beavatkozások szinergiában működnek, vagy vannak potenciális konfliktusok köztük?* Vizsgálja meg a javasolt beavatkozások egészét a belső koherencia biztosítása érdekében.
- ✓ Végezetül, használja fel a kitöltött IOI-mátrix strukturált információit és elemzéseit a szakpolitikai tervezési folyamatban az érdekeltek tájékoztatására és a legrelevánsabb és legkoherensebb beavatkozások kiválasztásának támogatására.

Az IOI-mátrix, amely az Intervenció-célkitűzés-indikátor mátrix rövidítése, a Tools4CAP projekt keretében támogatott központi módszertani eszköz a KAP stratégiai tervek (CSP-k) stratégiai tervezésének és értékelésének támogatására. A mátrix célja, hogy garantálja: minden szakpolitikai intézkedés céltudatos, a kitűzött célokhoz igazodó és mérhető legyen, ezáltal elősegítve a közös agrárpolitika átlátható és bizonyítékokon alapuló végrehajtását.

Simone Sterly, IfLS

Záró következtetések és legfontosabb megállapítások

A kiscsoportos foglalkozások arra szolgáltak, hogy a résztvevők megismerjék ezen eszközök használatát, és bemutassák azon lehetséges forgatókönyveket, amelyekben ezek alkalmazhatók. Az alábbiakban bemutatunk néhányat a két eszközzel kapcsolatban feltárt főbb területek közül.

A KAP éghajlati alkalmazkodási intézkedéseinek beavatkozási logikája

Ezen az ülésen a vitát vezérlő központi kérdés az volt, hogy *"hogyan lehet világos és reális beavatkozási stratégiát kialakítani a KAP éghajlati alkalmazkodási intézkedéseikhez?"*. A beavatkozási logikai keretrendszer követve a résztvevők közösen dolgoztak a potenciális igények és célok meghatározásán. Ezen túlmenően a résztvevők dolgoztak a szükséges inputok, a kidolgozandó tevékenységek, az ezekből származó outputok, a *"milyen változások lesznek szükségesek?"* kérdéshez kapcsolódó elvárt eredmények, valamint a külső tényezők és a nyomon követéshez, értékeléshez szükséges mutatók meghatározásán is.

Lépésről lépésre: a beavatkozási logikai keretrendszer kidolgozására irányuló gyakorlat eredményei

Hogyan kell végrehajtani?

- 1 Határozzon meg egy egyértelmű célt (hatásszintet): ebben a konkrét esetben a KAP éghajlati alkalmazkodásának céljaként az ellenálló képességet kell előtérbe helyezni. Ez magában foglalja a mezőgazdasági üzemek stabil jövedelmét az éghajlati sokkokkal szemben, az ellenálló vidéki ökoszisztémák (például egészséges talajok és védett vízrendszerek) megtartásának előmozdítását, valamint az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának mérsékléséhez való hozzájárulását, abban az esetben is, amikor az alkalmazkodás marad a fő hangsúly.
- 2 Konkrét intézkedések meghatározása a cél elérése érdekében. Ebben az esetben a résztvevők több kulcsfontosságú intézkedést határoztak meg. Ezek közé tartozott az érdekelt felek koordinációját szolgáló intézményi keret létrehozása, a szereplők közös jövőképének kialakítása, a kollektív megközelítések (pl. mezőgazdasági termelői

szövetkezetek, helyi vízgazdálkodási csoportok) előmozdítása, valamint a kockázatkezelési stratégiák végrehajtása, beleértve a pénzügyi eszközöket (biztosítás, aszályalapok stb.). A "nem bocsátunk ki túl sokat" gondolata is felmerült, utalva a mérsékléshez társuló további hasznokra. Ezek az intézkedések a beavatkozási logikán belüli inputokat és tevékenységeket jelentik.

- 3 A mérhető eredményekre (kimenetekre és eredményekre) összpontosítva: Ez a lépés kulcsfontosságú a hatékony nyomon követés és értékelés szempontjából. Az ülésen megvitatott példák között szerepeltek: a gazdálkodók stabil jövedelme, a szélsőséges éghajlati jelenségek ellenére kiszámítható növénytermesztés, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (ha kettős előnyökre törekszünk), valamint a vízminőség és -mennyiség javulása.

Az IOI-mátrix és az annak hasznosságáról alkotott elképzelések a következő KAP-stratégiai tervekben

Az a résztvevőknek feltett kérdés, hogy *"Hogyan válhatna az IOI-mátrix hasznos a tagállamok számára a következő KAP-stratégiai tervben?"*, számos olyan választ generált, amelyek rávilágítottak annak **stratégiai eszközként való alkalmazásának potenciáljára**, kiemelve alkalmazásának több dimenzióját, a beavatkozások felülvizsgálatától és kiigazításától a szakpolitikai célkitűzések eredendő összetettségének leegyszerűsítéséig.

A legfontosabb megállapítások között szerepelt, hogy az IOI-mátrix a „félidős felülvizsgálat” eszközeként is használható, így biztosítva, hogy a javasolt beavatkozások összhangban legyenek a kiemelt szükségletekkel. Értékelték továbbá az eszköz azon képességét, hogy egyszerűsíti a politikai célok vizuális megjelenítését, elősegítve ezzel a jobb megértést és elemzést.

A résztvevők megjegyezték, hogy a lépések összekapcsolásával a programozási folyamat is egyszerűsödik. Kiemelték továbbá a mátrix azon potenciálját, hogy hozzájárulhat a KAP jelenlegi stratégiai tervének értékeléséhez, és alapot nyújthat a kezdetben még korlátozott módosítási javaslatok kidolgozásához.

Végül a válaszok alapján az IOI-mátrix alkalmazásából származó javaslatok segíthetnek az új KAP-stratégiai tervben szereplő ambiciózusabb és távolba mutató beavatkozásokhoz, illetve irányt mutathatnak az elkövetkező időszak tervezéséhez is.

Az IOI-mátrixra épülő gyakorlati foglalkozást eredetileg úgy tervezték, hogy három különböző forgatókönyvet vizsgáljanak meg a résztvevők: a környezetvédelemre és az éghajlatvédelmi intézkedésekre, valamint a társadalmi-gazdasági fejlődés és a vidéki életképesség kiegyensúlyozására összpontosítva. Az idő szűkossége miatt azonban a csoportos megbeszélés kizárólag az első, az éghajlati és környezetvédelmi célokkal kapcsolatos forgatókönyvre összpontosított.

Main objective	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2013 - 2027)														
		Basic income support	Enhanced conditionality	Complementary rural development income support	Young farmer support	Crucial support for small farmers	Payment for environmental services	Ecological focus schemes	Agri-environmental and climate-related interventions	Agri-environmental or other interventions	Investment support	Generational renewal and new entrants	Risk management	Cooperation	Knowledge, advisory, innovation	
Support viable farm income and resilience	1. Farm income support															
	2. Risk management															
	3. Resilience															
	4. Investments (modernisation)															
	5. Entrepreneurship															
Competitiveness	6. Sustainable production (economic)															
	7. Resilience supply chain & processing															
	8. Knowledge and innovation															
Resilience of the farmer in the supply chain	9. Cooperation to supply chains															
	10. Short supply chains															
	11. Shortcuts (summers)															
Climate	12. Farm areas															
	13. Carbon sequestration															
	14. GHG farm-level															
	15. Climate adaptation															
	16. Water management															
Biodiversity	17. Habitats															
	18. Habitats (other)															
	19. Plant production															
Generational renewal	20. Sustainable soils															
	21. Species/habitats protection															
Rural (social) profile	22. Landscapes/recreation services															
	23. Young farmers															
	24. Advisory services															
Consumer interests	25. Farm areas															
	26. Social cohesion															
	27. Image/identity															
	28. Animal welfare															
	29. Circular agriculture															
	30. Food forests															

Az IOI-mátrix alkalmazásával kapcsolatos kihívások és felmerült igények

Bár az IOI-mátrix potenciálját elismerik, a tagállamokban történő végrehajtása nem mentes a nagyobb kihívásoktól. A *"Milyen kihívásokat lát az IOI-mátrix alkalmazása során az Ön tagállamában, és milyen változtatásokra, illetve milyen támogatásra lenne szüksége a megvalósításhoz?"* kérdésekre válaszolva több kulcsfontosságú kérdésre derült fény, amelyek elsősorban **az érdekelt felek közötti interakcióra és az információkezelésre** összpontosítottak.

Először is, az egyik résztvevő kiemelte, **hogy** a tényeken alapuló tudás és az érdekelt felek véleménye között **nézeteltérések alakulhatnak ki**, ezért szükség van egy olyan szilárd mechanizmusra, amely integrálja a különböző nézőpontokat, biztosítva, hogy a döntések mind az objektív adatokat, mind az érintettek gyakorlati tapasztalatait magukba foglalják.

Az érdekelt felekkel kapcsolatban felmerült a **reprezentatív információk és visszajelzések beszerzésének igénye valamennyi ágazatból**. Az érintett csoportok eltérő érdekei és heterogenitása megnehezítheti azonban az átfogó és hasonló súllyal bíró inputok összegyűjtését. Ez közvetlenül kapcsolódik egy másik problémához is, nevezetesen az **összes érdekelt fél részvételének koordinálásához**, amely folyamat további erőforrásokat és stratégiát igényel a hatékony és érdemi részvétel biztosítása érdekében. Az utolsó pont a **releváns adatgyűjtés** kihívásához és **annak meghatározásához kapcsolódik – vagyis, hogy miként lehet az érdekelt feleket bevonni ebbe a folyamatba.**

Következő lépések

Az Akadémia képzési ülése, egy sor következő lépéssel együtt, többek között azzal zárult, hogy a találkozó anyagai és a megvitatott főbb elemekről szóló jelentés elérhető lesz az esemény oldalán és a YouTube csatornán.

Minden előadás és felvétel elérhető az [esemény oldalán](#).

Vegyen részt a projektben, [itt](#).

Vagy iratkozzon fel a hírlevélre, [itt](#).

Az Akadémia új képzési moduljait a közeljövőben közzétesszük [itt](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

